

ВОЛОКНО ИЗ СМЕСИ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

Султанова Н.С.¹

магистр

Шаманов Ш.Х.²

докторант

Хасанова С.Х.³

доц

¹⁻²⁻³Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6652226>

В последние десятилетия четко обозначилась тенденция изменения структуры мирового рынка текстильного сырья, проявляющаяся в замещении натуральных волокон химическими [1]. В этом отношении отмечается рост производства и переработки волокон из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Особенностью вторичного материала из полиэтилентерефталата является то, что он легко поддается переработке, легче гомогенизируется, чем другие вторичные пластмассы [2]. ПЭТ-отходы применяются повторно для производства пластиковых бутылок, пленок и волокон. Необходимо отметить, что именно упаковка влечет за собой накопление огромного количества бытовых отходов (пакеты, пластиковые бутылки, полиэтиленовая упаковка, пленка, одноразовая посуда, корпуса бытовой техники, пластмассовые ящики, использованные пластиковые трубы, оконные профили), которые представляют большую угрозу для экологии, в частности, пластиковая бутылка, которой буквально завалены крупные города и зоны отдыха. Более безопасным и намного более выгодным выходом является переработка использованной ПЭТ-тары. В Англии на сегодняшний день перерабатываются 70% ПЭТ бутылок, в Германии 80-85%, в Швеции 90-95% [3].

Сравнение свойств переработанных и обычных ПЭТ-волокон показали неправильную форму поперечного сечения и рассеянное распределение диаметра для переработанных волокон ПЭТ, при этом по сравнению с обычными волокнами ПЭТ, переработанные демонстрируют большую прочность на разрыв и меньшее удлинение при разрыве за счет более низкой кристалличности и более высокой степени ориентации, однако, термическая стабильность переработанных волокон ПЭТ значительно ниже, чем у обычных волокон ПЭТ [4].

Очищенные, измельченные, высушенные отходы полиэтилентерефталата (ПЭТФ) подают в цилиндр экструзионного генератора волокон при температуре выше температуры стеклования ПЭТФ, расплавляют и

экструдируют через фильеру волокнообразующей головки. Утонение формованного волокна проводят закрученным по спирали высокоскоростным газовым потоком, который подают под давлением не менее $1,5 \cdot 10^4$ Па, при температуре на выходе из волокнообразующей головки от 190 до 350°C. Способ обеспечивает возможность переработки разнородных промышленных и бытовых отходов в волокнистые материалы без добавления первичного сырья [5].

Проведено исследование по получению элементарного волокна из смеси первичного и вторичного ПЭТ гранул соотношения 70:30. Процесс формования осуществлялся по сухому способу по разработанной ранее технологии. Проведено крашение полученных волокон. В составе красильной ванны содержались следующие компоненты: дисперсный краситель, интенсификатор, диспергатор и регулятор pH среды. Изучено влияние температуры и времени крашения на колористические показатели ПЭТ-волокон. Температура крашения варьировалась в промежутках от 70 до 95°C, продолжительность обработки составляло 30 и 60 минут. Для измерения колористических характеристик цвета использовано цветовое пространство CIE $L^*a^*b^*$ системы МКО-76. Результаты измерения представлены в табл.1.

Таблица

Влияние температуры и времени крашения на цветовые характеристики ПЭТ- волокна

Время крашения, мин	Светлота, L^*	Цветовая координат а, a^*	Цветовая координат б, b^*	Насыщенность, S^*	Цветовой тон, h^*
T=70-75°C					
30	47,82	50.99	44.47	67.66	41.09
60	38,02	51.49	40.28	65.37	38.03
T=80-85°C					
30	40.82	51.5	39.78	65.07	37.69
60	34.27	52.28	37.44	64.30	35.61
T= 90-95°C					
30	38,83	53,88	41,55	68,04	37,64
60	41,78	53,16	43,46	68,66	39,27

Как видно, из таблицы во время крашения при температуре 85°C и времени 60 мин в окрашенном образце ПЭТ-волокна соотношения 70/30 наблюдается снижение светлоты, в частности уменьшение белого в окраске, происходит сдвиг цвета по координате a^* в направлении красного, в то же время по координате b^* в направлении синего, насыщенность красного цвета незначительно снижается, при этом угол, определяющий цветовой тон уменьшается, однако дальнейшее повышение температуры приводит к повышению светлоты, насыщенности и цветового тона окрашенного образца, что связано большей миграции молекул красителя в свободный объем гидрофобного волокна. Окрашенные ПЭТ-волокна обладают высокой прочностью окраски к мыльной обработке.

Использованная литература:

1. Основные направления и концепции развития производства и модификации отечественных химических волокон. Н.П. Пророкова, д-р техн. наук, гл. науч. сотр., М.Г. Киселев, д-р хим. наук, директор.
2. Полиэтилентерефталат: новые направления рециклинга. Беданок А.Ю., Бештоев Б.З., Микитаев М.А., Микитаев А.К., Сазонов В.В. (Россия, г. Москва)
3. ПЭТ бутылки: история, свойства, технология производства. <https://ref.unipack.ru/119/>
4. Jiang Zhaohui, Guo Zengge, Zhang Zhanqi, Qi Yuanzhang et al. Изготовление и свойства переработанных из пластиковых бутылок полиэтилентерефталатных (ПЭТ) волокон. Text. Res. J. 2019. 89, № 7, с. 1207-1214. Англ.
5. Способ переработки отходов полиэтилентерефталата. Авторы: Чернорубашкин Александр Иванович, Плескачевский Юрий Михайлович, Сиканевич Александр Васильевич, Гайдук Вера Филипповна, Кудян Сергей Георгиевич. 14.08.2000

